

IL RIPRISTINO FORESTALE POST INCENDIO MENDIANTE PIANTAGIONI MISTE

1. Superficie forestale distrutta da un incendio boschivo in Galizia (Spagna nordoccidentale) 2. (gruppo di immagini) Semenzali per il ripristino forestale in Galizia. 3. (gruppo di immagini) Attività svolte per il ripristino forestale.

IL COSA E IL PERCHÉ:

Negli ultimi decenni, il verificarsi di eventi climatici estremi come tempeste, inondazioni o incendi boschivi sta avendo un ampio impatto sugli ecosistemi, con conseguenze negative sull'economia e salute umana. Gli ecosistemi forestali sono particolarmente vulnerabili ai suddetti eventi estremi. È pertanto fondamentale lo sviluppo di tecniche di intervento innovative per il ripristino forestale, in particolare quelle che offrono soluzioni per accelerare la ricrescita delle foreste dopo eventi estremi e creare una struttura forestale più stabile e resiliente. In questo contesto, l'attenta selezione delle specie arboree per la rigenerazione forestale è fondamentale, anche adottando una strategia agroforestale per affrontare i danni causati da eventi climatici estremi. Nell'ambito del progetto di ricerca LIFE VAIA, è stata valutata l'adozione di diverse specie arboree forestali principali (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) e secondarie (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbusaria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) in un'area forestale della Galizia (Spagna nordoccidentale), distrutta da un incendio boschivo.

AFFRONTARE LE SFIDE

Come fare un ripristino forestale con piantagioni miste? Il successo del ripristino forestale dopo un evento climatico estremo richiede un'attenta selezione di specie arboree adattate alle condizioni pedoclimatiche del sito. Questa strategia è fondamentale per garantire la conservazione a lungo termine della biodiversità e il mantenimento della salute del suolo. Inoltre, la selezione delle specie dovrebbe anche considerare sia fattori ecologici, sia socio-economici e culturali per migliorare la multifunzionalità. Tenendo conto di queste considerazioni, e nell'ambito del progetto LIFE VAIA, un'area colpita da un incendio in Galizia è stata ripristinata con specie arboree adatte alle condizioni atlantico-mediterranee, consociate tra loro per aumentare il valore paesaggistico. Le specie arboree di *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* e *Betula alba* hanno mostrato il miglior insediamento e sono quindi raccomandate per il ripristino forestale in zone climatiche di transizione simili, grazie alla loro resilienza e valore ecologico.

Parole chiave: Incendi boschivi, rinnovazione assistita, piantagioni miste, piantagioni agroforestali multiprodottrive

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI E SVANTAGGI

Pur nella sua drammaticità, il ripristino forestale dopo un evento climatico estremo porta a due opzioni con risvolti favorevoli. Da un lato, consente ai proprietari di foreste di diversificare il reddito sianel tempo sia per la tipologia di prodotti, contribuendo a mitigare le perdite causate dalla devastazione forestale. Questo reddito può aumentare a medio e lungo termine, una volta che il boscoricomincerà a produrre prodotti legnosi a lungo termine. Tuttavia, è importante sottolineare che le specie erbacee e gli arbusti del sottobosco possono generare reddito anche a breve, medio e lungotermines quando vengono implementati in sistemi agroforestali. In generale, il reddito è l'incentivo principale per i proprietari forestali per garantire il mantenimento e la gestione delle foreste, migliorando al contempo i servizi ecosistemici.

Inoltre , il ripristino forestale con piantagioni miste migliora la biodiversità, e ciò può contribuire ad aumentare le popolazioni di fauna selvatica come piccoli mammiferi e uccelli, nonché ad arrestare e invertire il declino degli impollinatori. Il risultato atteso è una foresta mista e quindi migliorata rispetto a quella che esisteva prima dell'evento distruttivo, più resiliente ai cambiamenti climatici, grazie a ecosistemi più complessi e a una maggiore variabilità genetica.

IN EVIDENZA

- **Il successo del ripristino forestale dopo un evento climatico estremo dipende dalla selezione di specie arboree adattate alle condizioni pedoclimatiche locali.**
- **Un'attenta selezione delle specie garantisce la conservazione a lungo termine della biodiversità dell'ecosistema, nonché la salute del suolo.**
- **L'integrazione di fattori ecologici, socioeconomici e culturali migliora la multifunzionalità nelle nuove superfici forestali ripristinate .**

Ripristino forestale dopo un incendio boschivo in Galizia (Spagna nordoccidentale).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.